

APLICAÇÕES BIOMÉDICAS DE BIOSSENSORES QUÂNTICOS: FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS

Brenda Ramos Souza¹
Jizreel Pereira da Silva²

¹Bacharelada em Física –UNINTER Centro Universitário Internacional,
brenda.ramos.tee@gmail.com

²Bacharelado em Física –UNINTER Centro Universitário Internacional,
jizreelsilva@yahoo.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.17187578

1. INTRODUÇÃO

Em um cenário de constante inovação tecnológica na área da medicina, os biossensores quânticos emergem como um grande potencial na área biomédica. Devido às suas propriedades e tamanho em escala quântica. Estes oferecem um maior nível de sensibilidade e resolução espacial que superam a capacidade dos dispositivos convencionais [1]. Esta nova classe de sensores explora os fenômenos quânticos fundamentais para detectar e quantificar processos biológicos em escalas que variam desde moléculas individuais até sistemas celulares complexos.

Os dispositivos quânticos funcionam com base em propriedades como superposição, coerência e emaranhamento quântico para alcançar performances que se aproximam dos limites teóricos impostos pela física fundamental, proporcionando maior sensibilidade, especificidade e resolução temporal [2,3]. As possíveis aplicações destes dispositivos são diversas, indo desde o imageamento cerebral não invasivo até a identificação molecular de agentes infecciosos ou cancerígenos. Estas tecnologias prometem revolucionar áreas como neurologia, oncologia, cardiologia e medicina personalizada, oferecendo ferramentas diagnósticas com precisão e sensibilidade anteriormente inalcançáveis [4].

O presente artigo oferece uma análise abrangente dos fundamentos teóricos que sustentam o funcionamento dos biossensores quânticos. Através de uma revisão detalhada da literatura científica, exploramos como os princípios da mecânica quântica são aplicados à dispositivos de sensoriamento com capacidades extraordinárias, ao mesmo

tempo que discutimos as oportunidades e os desafios para a sua aplicação prática na clínica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho consiste em uma revisão literária de artigos científicos, com o objetivo de analisar os fundamentos, as tecnologias e aplicações dos biossensores quânticos na área biomédica. A metodologia foi estruturada em três etapas: definição das questões de pesquisa; busca, filtragem e seleção de artigos; e análise e síntese do material selecionado.

2.1 Mecanismos de Busca e análise de dados

A pesquisa bibliográfica foi realizada com o auxílio das seguintes bases eletrônicas: PubMed, ArXiv e Web of Science. A escolha dessas bases se deu pela grande diversidade e ampla cobertura de publicações na área da física, medicina, biomedicina e nanotecnologia.

Os artigos selecionados (referências citadas no fim desta literatura), foram lidos, revisados e organizados de forma que a escrita compreendesse o conceito dos biossensores quânticos, em especial as tecnologias mais promissoras (Magnetômetros Bombeados Opticamente (OPMs), Centros de Vacância de Nitrogênio (NV) e Pontos Quânticos (QDs); a base de fundamentação quântica para seu funcionamento; e suas aplicações na medicina, consolidando as informações apresentadas na seção de Resultados.

3. RESULTADOS

3.1 Biossensor Quântico

Os QBs (Quantum Biosensors) são dispositivos que unem um elemento biológico (como enzimas, DNA, RNA e anticorpos) com um transdutor, o qual transforma a interação do material biológico com o componente físico em sinal detectável, podendo ser um sinal óptico, químico, magnético ou elétrico. Esses sinais derivados dos efeitos quânticos empregados — superposição, entrelaçamento, tunelamento e emissão de fótons — permitem detectar variações extremamente sutis no ambiente [5].

3.2 Optically Pumped Magnetometers (OPMs)

Os OPMs é uma tecnologia emergente de mapeamento e formação de imagem médica baseada em sensores quânticos, capaz de medir campos magnéticos fracos gerados pela atividade neural do cérebro.

O funcionamento dos OPMs se dá pelo bombeamento de átomos alcalinos via laser, o qual cria um estado polarizado nestes átomos. A atividade neural do cérebro produz um campo magnético que interage com esses átomos polarizados, causando uma mudança em seu spin, podendo ser detectada com o auxílio da espectroscopia. Um segundo laser mede a mudança de energia dos átomos, a qual corresponde a força e direção do campo magnético produzido pelo cérebro [6].

Os OPMs oferecem várias vantagens técnicas significativas em relação aos magnetômetros convencionais baseados em SQUIDs. A principal vantagem é a operação em temperatura ambiente, eliminando a necessidade de sistemas criogênicos complexos e custosos [7]. Esta característica não apenas reduz a complexidade e o custo dos sistemas, mas também permite maior flexibilidade na configuração e posicionamento dos sensores, aspectos cruciais para aplicações biomédicas onde o acesso ao paciente e a mobilidade são importantes.

3.3 NV- Nitrogen-Vacancy

O centro de vacância de nitrogênio (NV) é um defeito pontual no diamante com propriedades únicas para uso em magnetometria ultrasensível e de alta resolução [8].

Quando um átomo de carbono na estrutura do diamante é substituído por um átomo de nitrogênio, uma posição do carbono adjacente fica vaga, levando a formação de um defeito pontual na estrutura cristalina do diamante, conhecida como centro de vacância de nitrogênio (NV) [9]. O estado de spin eletrônico do NV é lido opticamente, e é extremamente sensível à campos magnéticos, mudanças de temperatura, ou mudanças químicas no local. Estes biossensores unem a precisão quântica à capacidade de operar em temperatura ambiente, sendo aplicados em áreas como a detecção de moléculas únicas e o biomapeamento em escala manométrica [3,10].

Esta capacidade de operar em temperatura ambiente distingue os centros NV de muitas outras plataformas quânticas que requerem resfriamento criogênico, tornando-os particularmente adequados para aplicações biomédicas.

3.4 QDs - Quantum Dots

São nanocristais semicondutores com propriedades ópticas e eletrônicas únicas, como sua fluorescência ajustável ao tamanho, alta fotoestabilidade e espectros de emissão estreitos, tornando-os excelentes candidatos para detecção sensível e multicomplexa [10,11].

Os QDs emitem luz intensa e ajustável em função do seu tamanho quando excitados, e suas superfícies podem ser modificadas para se ligar a biomoléculas específicas. A interação da molécula-alvo com o QD provoca mudanças na sua fluorescência, permitindo a identificação daquela amostra. Devido à intensidade e estabilidade do sinal emitido, além da possibilidade de identificar diversos alvos ao mesmo tempo, os biossensores baseados em QDs têm sido amplamente empregados tanto na detecção de biomarcadores quanto no imageamento molecular em investigações biomédicas [3].

Esses biossensores são particularmente úteis em diagnósticos médicos, onde podem identificar vestígios de biomarcadores de doenças como câncer, distúrbios neurodegenerativos e infecções. Quando um QD interage com uma molécula-alvo, como uma proteína ou uma fita de DNA, suas propriedades ópticas mudam. Essa alteração na intensidade ou no comprimento de onda da fluorescência pode ser medida para quantificar a presença e a concentração na molécula [10].

3.5 Dificuldades na Implementação e Perspectivas Futuras

Apesar de possuírem um potencial promissor, ainda existem algumas limitações para a implementação dos biossensores quânticos na medicina, estes desafios englobam: complexidade de integração em dispositivos práticos e clínicos; alto custo e necessidade de expertise técnica; baixa escalabilidade, devido à necessidade de diversos testes e protótipos antes de passar para a escala de produção e distribuição; questões de biocompatibilidade, em especial o uso dos quantum dots.

Apesar do grande potencial do biossensoriamento quântico, ainda são necessários alguns ajustes para sua migração para o ambiente clínico [10]. Espera-se que estudos e desenvolvimentos futuros possam focar no desenvolvimento de nanotecnologias das plataformas de biossensoriamento quântico para que assim torne-as mais acessíveis para diagnósticos no ponto de atendimento e para a medicina personalizada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alcancamos os objetivos propostos de analisar os fundamentos teóricos, tecnológicos e aplicações dos biossensores quânticos na área biomédica através de uma revisão abrangente da literatura científica.

Os biossensores quânticos representam uma fronteira tecnológica promissora que explora propriedades quânticas fundamentais como superposição, coerência e emaranhamento para alcançar níveis de sensibilidade e resolução espacial superiores aos dispositivos convencionais. As três principais tecnologias investigadas - Magnetômetros Bombeados Opticamente (OPMs), Centros de Vacância de Nitrogênio (NV) e Pontos Quânticos (QDs), apresentam características únicas que as tornam adequadas para diferentes aplicações biomédicas.

A pesquisa evidenciou que essas tecnologias possuem potencial para revolucionar áreas como neurologia, oncologia, cardiologia e medicina personalizada, oferecendo ferramentas diagnósticas com precisão anteriormente inalcançável. No entanto, desafios relacionados à implementação prática na clínica ainda precisam ser superados, incluindo questões de custo, complexidade operacional e padronização de protocolos.

As perspectivas futuras apontam para um crescimento significativo na aplicação desses dispositivos, especialmente com o avanço das tecnologias quânticas e a crescente demanda por métodos diagnósticos mais precisos e não invasivos. A continuidade das pesquisas nesta área é fundamental para a consolidação dos biossensores quânticos como ferramentas clínicas rotineiras, contribuindo para o avanço da medicina de precisão e melhoria dos cuidados de saúde.

SINIJOPE

II SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA JOVENS PESQUISADORES

Formando pesquisadores, construindo conhecimento
12 e 13 de setembro de 2025

Palavras-Chaves: Biossensores quânticos; Física médica; Magnetometria quântica; Nanotecnologia biomédica; Diagnóstico molecular.

REFERÊNCIAS

- [1] Aslam, N., Zhou, H., Urbach, E. K., Turner, M. J., Walsworth, R. L., Lukin, M. D., & Park, H. (2023). Quantum sensors for biomedical applications. *Nature Reviews Physics*, 5, 157-169. <https://www.nature.com/articles/s42254-023-00558->
- [2] Zvi, U., Maurer, P., Esser-Kahn, A., Candido, D., Flatté, M., & Talapin, D. (2025). Engineering spin coherence in core-shell diamond nanocrystals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122. <https://pme.uchicago.edu/news/new-biosensor-solves-old-quantum-riddle>
- [3] TORABI, Yasaman; SHIRANI, Shahram; REILLY, James P. Quantum Biosensors on Chip: A Review from Electronic and Photonic Integrated Circuits to Future Integrated Quantum Photonic Circuits. arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.01663>.
- [4] Brookes, M. J., Leggett, J., Rea, M., Holmes, N., Boto, E., & Bowtell, R. (2022). Magnetoencephalography with optically pumped magnetometers (OPM-MEG): the next generation of functional neuroimaging. *Trends in Neurosciences*, 45(8), 621-634. <https://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236%2822%2900102-3>
- [5] DAS, Suparna et al. Review—Quantum Biosensors: Principles and Applications in Medical Diagnostics. *Journal of The Electrochemical Society*, [S. l.], v. 170, n. 5, p. 057501, maio 2023. <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/acd8b1>.
- [6] QUANTUM ECONOMIC DEVELOPMENT CONSORTIUM (QED-C). Quantum Sensing for Biomedical Applications. Arlington, VA: QED-C, out. 2024. <https://quantumconsortium.org/biomedical2024>.
- [7] Optically Pumped Magnetometers. Zurich Instruments. <https://www.zhinst.com/en/applications/sensor-development/optically-pumpedmagnetometers>
- [8] Boretti A, Rosa L, Blackledge J, Castelletto S. Nitrogen-vacancy centers in diamond for nanoscale magnetic resonance imaging applications. *Beilstein J Nanotechnol*. 2019 Nov 4;10:2128-2151. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6880812/>
- [9] SCHIRHAGL, R. et al. Quantum sensing with nitrogen-vacancy centres in diamond. *Annual Review of Physical Chemistry*, v. 65, p. 83-105, 2014. [Sci-Hub | 10.1146/annurev-physchem-040513-103659](https://pubs.acs.org/doi/10.1146/annurev-physchem-040513-103659)
- [10] MPOFU, Kelvin Tafadzwa; MTHUNZI-KUFA, Patience. Recent Advances in Quantum Biosensing Technologies. In: *Current Developments in Biosensor Applications and Smart Strategies*. <https://www.intechopen.com/chapters/1205965>
- [11] Open MedScience. *Nobel Prize Quantum Dots and their Applications in Medical Imaging*. <https://openmedscience.com/nobel-prize-quantum-dots-and-their-applications-in-medical-imaging/>